

The Financial Literacy and Learning Assistance Program, Jambenenggang Village

Elinda Octaviani¹, Syazira Nursyahada Eryastia², Eni Fauziah Agustiani³,
Siti Nur Elsa Santri⁴, Dadang Suparman⁵, Deri Firmansyah⁶

Keywords:

*Financial Literacy;
Learning Assistance;
Quality of Education*

Abstract *The Financial Literacy and Learning Assistance Program, implemented through the Student Community Service (KKM) activities by Group 1 of STIE Pasim Sukabumi in 2025, aims to evaluate the focus on improving the quality of education in Jambenenggang Village. The method used is community education, which consists of three stages: preparation, implementation, and reporting. In the preparation stage, target analysis and coordination with the schools are conducted. The implementation stage includes the socialization of financial literacy and learning assistance attended by students in grades 1-6 of elementary school. The results of the activities indicate that the children exhibit high enthusiasm in understanding the concept of saving and enhancing their academic skills. The conclusion of this study is that the KKM activities have a significant positive impact on improving the financial literacy and understanding of children in Jambenenggang Village.*

Kata kunci:

*Literasi Keuangan;
Bimbingan Belajar;
Kualitas Pendidikan;*

Abstrak Program Literasi Keuangan dan Bimbingan Belajar yang dilaksanakan melalui kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) oleh Kelompok 1 STIE Pasim Sukabumi pada tahun 2025, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Desa Jambenenggang. Metode yang digunakan adalah pendidikan masyarakat, yang terdiri dari tiga tahapan : persiapan, implementasi, dan laporan. Pada tahap persiapan, dilakukan analisis target dan koordinasi dengan pihak sekolah. Tahap implementasi meliputi sosialisasi literasi keuangan dan bimbingan belajar yang diikuti oleh siswa kelas 1- 6 Sekolah Dasar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami konsep menabung dan meningkatkan keterampilan akademik mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan KKM memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan pemahaman keuangan anak-anak di Desa Jambenenggang.

Correspondensi Author

Elinda Octaviani
Akuntansi
STIE Pasim Sukabumi
elindaoctavianiharyadi12@gmail.com
DOI : 10.5281/zenodo.15604084

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Rendahnya minat membaca di kalangan masyarakat mempengaruhi terjadinya kebiasaan membaca lemah yang berakhir menurunkan minat membaca secara turun temurun. Bahkan hal itu sekarang terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Ada pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang dalam memiliki minat akan kemampuan literasi. Kualitas membaca Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain. *Program for International Student Assessment (PISA)* menyebutkan tingkat literasi Indonesia pada tahun 2015 masih berada pada urutan ke 64 dari 72 negara (Anjani, 2019). Data statistik UNESCO 2012 menunjukkan indeks minat baca di Indonesia baru 0,001. Artinya tiap 1.000 penduduk hanya satu orang anak saja yang mempunyai minat baca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara, (Maharani, 2017). Berdasarkan fenomena ini yang dimana kami selaku mahasiswa ingin mencoba untuk mengupayakan peningkatan minat baca masyarakat di Indonesia terkhususnya masyarakat di Desa Jambenenggang yang dimana mendorong kami selaku mahasiswa melakukan kegiatan bimbingan belajar dalam mewujudkan minat membaca.

Literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami dan menggunakan berbagai kemampuan keuangan secara efektif (Lusardi & Mitchell, 2014), literasi keuangan adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan pada seorang individu, khususnya untuk era globalisasi dan digitalisasi yang terjadi saat ini. Tujuan seseorang memahami literasi keuangan agar mampu mendampingi individu dalam perencanaan masa depan keuangan, menghindari utang yang berlebihan, dan menyiapkan pensiun yang lebih baik. Namun, di Indonesia juga sendiri, level literasi keuangan masih relatif rendah. Menurut survei OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2022, hanya sekitar 38% masyarakat Indonesia yang sudah memiliki pemahaman yang baik terkait produk dan layanan keuangan.

Masalah ini semakin mendesak karena banyaknya produk keuangan yang kompleks dan beragam dalam pasar. Tanpa pengetahuan yang cukup, orang beresiko turun drastis dalam keputusan keuangan yang tidak menguntungkan. Maka perlu usaha untuk memperbaiki cara pengelolaan keuangan yang baik, salah satu cara di antaranya melalui pengajaran belajar yang terstruktur dan efektif. Pendidikan dan pelatihan literasi keuangan dan investasi pada anak-anak akan sangat berguna di masa depan. Generasi yang memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan dan keterampilan dalam mengelola uang mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan pengelolaan keuangan di masa depan. Pada khususnya, program edukasi dan pelatihan literasi keuangan di Sekolah Dasar yang berada di Desa Jambenenggang Kabupaten Kebonpedes, yang dilaksanakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE Pasim Sukabumi Tahun 2025. Adapun penggunaan celengan hias sebagai alat dalam menabung bagi anak telah menjadikan titik fokus serta menjadi perbincangan yang menarik dan berdampak positif dalam pengembangan pemahaman keuangan anak-anak di daerah ini.

METODE DAN STRATEGI

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode Pendidikan Masyarakat. Metode ini dibagi menjadi tiga tahapan : tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, dimulai dengan analisa target,

survei lokasi, perizinan koordinasi, dan merencanakan kegiatan. Kerja sama yang di lakukan dengan pihak sekolah tingkat dasar di Desa Jambenenggang diantaranya yaitu : SDN 01 Kebonpedes, SDN 02 Kebonpedes, dan SDN Jambenenggang. Selain dengan pihak sekolah, kami juga mengadakan pendampingan bimbingan belajar dan mengaji bersama di tempat posko KKM di Desa Jambenenggang. Tujuan dari tahapan ini adalah mendiskusikan program kegiatan dan memberikan informasi yang tepat kepada target dari kegiatan pengabdian ini. Kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini target nya yaitu siswa- siswi kelas 2,3, dan 4 SD. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi secara langsung dan juga praktek di ruang kelas. Materi yang disampaikan yaitu tentang Edukasi Literasi Keuangan dengan tema "Gemar Menabung" melalui membangun kreativitas anak.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi keuangan dilaksanakan di 3 sekolah yang berada di Desa Jambenenggang. Yang pertama, di SDN 01 Kebon Pedes yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 April 2025 pukul 08.30 – 10.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 anak yang merupakan kelas 2 & 3. Yang kedua, di SDN 02 Kebon Pedes yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 03 Mei 2025 pukul 08.30 – 10.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 anak yang merupakan kelas 1 & 3. Yang ketiga, di SDN Jambenenggang dilaksanakan pada hari Senin, 05 Mei 2025 pukul 09.00 – 10.30 WIB. Pertemuan ini dihadiri oleh 25 anak yang merupakan kelas 2 & 3. Sosialisasi literasi keuangan ini juga bertujuan untuk anak membangun kreativitas anak dan disampaikan oleh mahasiswa KKM kelompok 01 STIE Pasim Sukabumi dengan cara bergiliran dan penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Pelaksanaan kegiatan di bagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah penyampaian materi, sesi kedua pelaksanaan membangun kreativitas melalui menghias celengan oleh tiap anak, ketiga foto bersama. Pelaksanaan pendampingan bimbingan belajar dan mengaji dilakukan setiap sore secara tatap muka langsung. Sasaran kegiatan pendampingan bimbingan belajar dan mengaji adalah anak-anak Sekolah Dasar kelas 1-6 yang bertempat di posko KKM Kelompok 1 Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes dengan menggunakan metode membaca, menulis, berhitung (CALISTUNG) (Wulansuci, 2019). Kami juga berkolaborasi dengan guru ngaji di Desa Jambenenggang. Kegiatan mengaji ini meliputi: hafalan surat pendek, praktek solat, membaca Alquran dan tausiyah.

Tahapan terakhir yaitu laporan, pada langkah ini hasil kegiatan di laporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) STIE Pasim Sukabumi selaku pengelola kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

Tabel 1. Pelaksanaan dan Kegiatan Divisi Pendidikan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Keterangan
1.	Bimbingan Belajar dan Mengaji (Harian)	22 April - 13 Mei 2025 Setiap Senin s.d Jum'at	Posko KKM	Fokus pada anak-anak sekolah tingkat dasar (kelas 1-6 SD)
2.	Literasi Keuangan (Mingguan)	Sabtu, 26 April 2025	SDN 01 Kebonpedes	Edukasi pentingnya menabung,
		Sabtu, 03 Mei 2025	SDN 02 Kebonpedes	Mengkreasikan celengan (mewarnai dan menggambar)

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Keterangan
		Senin, 05 Mei 2025	SDN Jambenenggang	celengan (mewarnai dan menggambar celengan). (kelas 1-3 SD)
3.	Nonton Bersama	Selasa, 13 Mei 2025	Posko KKM	Menonton bersama anak-anak. (kelas 1-6 SD)

PROGRAM UNGGULAN

Model pengabdian masyarakat dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) siswa- siswi Sekolah Dasar di Desa Jambenenggang menggunakan model pembelajaran sosialisasi. Kegiatan sosialisasi Gerakan literasi keuangan merupakan rangkaian proses untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan (Tedy & Yusuf, 2020). Literasi keuangan dengan kreasi paling efektif di implementasikan pada anak usia pendidikan dasar.

Dalam kegiatan ini yang dijadikan sebagai program unggulan dilaksanakan di Sekolah Dasar, media celengan hias yang dipilih sebagai media literasi menabung. Hal ini sangat erat hubungannya dengan membangun kreativitas. Kreativitas sendiri merupakan keterampilan hidup untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru. Adapun salah satu contoh kreativitas yang sangat menarik bagi anak terkait kegiatan menabung adalah dalam seni kolase yaitu menghias celengan (Korselinda et al., & Qomar et al., 2022). Selain itu, dengan menabung juga anak menjadi dilatih untuk bisa menyisihkan uangnya untuk hal-hal lain yang mungkin tidak bisa dengan mudah didapatkan. Misalnya, belajar membeli mainan sendiri tanpa harus meminta kepada orang tua dengan hasil uang yang telah ditabung sebelumnya. Dengan belajar menabung sejak dini akan memudahkan di masa depan dalam hal mengatur keuangan (Wardani & Qomariah, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Mahasiswa kelompok 01 STIE Pasim Sukabumi di Desa Jambenenggang berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak-anak sekolah dasar, khususnya dalam aspek pembelajaran dan literasi keuangan. Pada sesi pertama materi tentang pengertian menabung sejak dini. Setelah sesi pertama selesai dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu menghias celengan dengan metode menempel. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk menghias celengan yaitu :

Tabel 2. Spesifikasi Produk Literasi Keuangan

No.	Nama
1.	Celengan Komposit
2.	Kertas HVS
3.	Lem Kertas
4.	Alat Mewarnai

1. Hasil Sosialisasi Literasi Keuangan

Sosialisasi dilakukan di 3 SD di Desa Jambenenggang, yaitu SDN 01 Kebonpedes, SDN 02 Kebonpedes, dan SDN Jambenenggang. Kegiatan menggunakan pendekatan kreatif berupa menghias celengan untuk menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Anak-anak menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan, memahami konsep menabung, serta menunjukkan kreativitas saat menghias celengan. Dengan pendekatan visual dan praktek langsung, materi tentang literasi keuangan menjadi lebih mudah dipahami oleh anak-anak usia dini.

Gambar 1. Kegiatan literasi keuangan di SDN 01 Kebonpedes

Gambar 2. Kegiatan literasi keuangan di SDN 02 Kebonpedes

Gambar 3. Kegiatan literasi keuangan di SDN Jambenenggang

2. Hasil Bimbingan Belajar "Taman Baca dan Satu Huruf Seribu Pahala" di Posko KKM

- a. Kegiatan bimbingan belajar dan mengaji dilaksanakan setiap sore dari tanggal 22 April - 13 Mei 2025, dengan peserta siswa kelas 1 - 6 SD yang berkisaran 20-25 anak setiap pertemuannya.
- b. Kegiatan mengaji berkolaborasi bersama guru ngaji di Desa Jambenenggang
- c. Metode bimbingan belajar yaitu membaca, menulis, dan berhitung (CALISTUNG) digunakan sebagai pendekatan utama.
- d. Mahasiswa KKM mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, hafalan surat pendek sesuai kemampuan, dan tausiyah singkat kepada anak-anak
- e. Mahasiswa KKM membantu anak-anak dalam memahami materi pelajaran, mengerjakan Tugas, serta memberikan cara mempelajari teknik berhitung seperti jarimatika.
- f. Program ini meningkatkan motivasi belajar, kemampuan akademik, pemahaman agama, disiplin dalam waktu, kejujuran, serta kemandirian siswa dalam belajar.
- g. Peserta aktif berdiskusi dan menunjukkan peningkatan fokus dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran.

Gambar 4. Pendampingan Bimbingan Belajar di Posko KKM Desa Jambenenggang

Gambar 5. Pendampingan Mengaji Berkolaborasi Bersama Guru Ngaji

1. Dampak Program

- a. Terdapat peningkatan minat baca dan literasi dasar anak-anak yang sebelumnya rendah.

- b. Program edukasi menabung dan literasi keuangan menumbuhkan kesadaran anak untuk mengelola uang secara sederhana sejak dini.
- c. Kegiatan bimbingan belajar membentuk suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa lebih semangat dan serius dalam belajar.
- d. Peningkatan pemahaman agama, pembentukan akhlak mulia, dan pengamalan ajaran Islam.

2. Kelebihan

- a. Melatih Kreativitas dan Motorik Halus
Anak-anak dapat menuangkan ide kreatif mereka dalam menghias celengan dengan menggambar, mewarnai, dan menempel bahan.
- b. Menanamkan Nilai Menabung Sejak Dini
Dengan menghias celengan, anak-anak lebih termotivasi untuk menggunakannya dan belajar menyisihkan uang jajan.
- c. Meningkatkan Rasa Percaya Diri
Anak merasa bangga dengan hasil karyanya sendiri, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.
- d. Meningkatkan pemahaman agama Dengan mengaji membantu anak belajar isi Al- Qur'an dan makna dibalik ayat-ayatnya yang memperkuat iman mereka sejak dini.

3. Kelemahan

- a. Membutuhkan Pengawasan Ekstra
- b. Anak-anak masih perlu dibimbing saat menggunakan alat seperti gunting, lem, atau alat mewarnai.
- c. Biaya Bahan tambahan
- d. Kegiatan ini memerlukan biaya untuk membeli celengan polot dan alat mewarnai.
- e. Tidak Semua Anak Tertarik
- f. Beberapa anak mungkin tidak menyukai kegiatan kerajinan tangan, sehingga pada saat kegiatan berlangsung daya semangat anak kurang antusias.
- g. Kurangnya variasi media pembelajaran penggunaan alat bantu seperti video, permainan edukatif, atau aplikasi interaktif sering diabaikan, padahal bisa membuat anak lebih semangat belajar

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dengan tema literasi keuangan dan bimbingan belajar yang ditujukan kepada siswa sekolah dasar telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari pihak sekolah dan para guru. Program ini dinilai tepat sasaran, karena mampu menjawab kebutuhan dasar siswa dalam memahami konsep keuangan sederhana dan meningkatkan motivasi belajar mereka di sekolah. Melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, siswa mampu memahami materi dasar seperti pentingnya menabung, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mencatat pengeluaran kecil sehari-hari. Selain itu, sesi bimbingan belajar turut membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran tertentu, terutama Matematika.

Para guru juga memberikan beberapa masukan konstruktif, antara lain harapan agar program ini dapat berlanjut secara rutin dan dapat melibatkan lebih banyak siswa dari tingkat kelas yang berbeda. Selain itu, pihak sekolah berharap agar materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kurikulum sekolah agar lebih

mudah diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran harian. Dari sisi luaran, kegiatan ini menghasilkan beberapa produk, antara lain modul pembelajaran literasi keuangan untuk siswa sekolah dasar.

Adapun hasil dari kegiatan ini mencakup pelaksanaan 8 sesi bimbingan belajar dan 4 sesi literasi keuangan, distribusi lebih dari 50 modul pembelajaran, serta tingkat partisipasi siswa yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 80% dari jumlah target. Dampak yang berhasil dicapai antara lain peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep dasar keuangan, meningkatnya semangat dan partisipasi dalam proses belajar, serta peningkatan hasil belajar siswa dalam beberapa mata pelajaran inti. Secara keseluruhan, kegiatan KKM ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa sekolah dasar sebagai sasaran utama. Program ini juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya menanamkan kebiasaan baik sejak dini, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun dalam peningkatan kualitas belajar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pelaksanaan.

Monitoring kegiatan dilakukan secara berkala selama pelaksanaan KKM untuk memastikan seluruh rangkaian program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tim pelaksana rutin melakukan pengawasan langsung di lokasi kegiatan dengan mengamati proses pembelajaran, serta respons dan partisipasi siswa selama sesi literasi keuangan dan bimbingan belajar. Tim juga mengadakan diskusi dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memperoleh masukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim melakukan pre-test dan post-test pada siswa sebagai alat ukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam literasi keuangan dan mata pelajaran yang dibimbing. Hasil monitoring tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan program agar dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan sasaran KKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Melalui kegiatan sosialisasi literasi keuangan yang kreatif, seperti menghias celengan, anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi dan mampu memahami konsep menabung sejak dini. Selain itu, bimbingan belajar yang dilakukan secara tatap muka juga berhasil meningkatkan motivasi belajar, kemampuan akademik, dan kemandirian anak dalam belajar. Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang dilakukan oleh mahasiswa kelompok 01 STIE Pasim Sukabumi yang dilaksanakan di Desa Jambenenggang berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi dan pemahaman keuangan pada anak-anak tingkat sekolah dasar. Program ini tidak hanya meningkatkan minat baca dan literasi dasar, tetapi juga menumbuhkan kesadaran anak untuk mengelola uang secara sederhana dengan menabung sejak dini. Secara keseluruhan, kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan khususnya untuk anak-anak yang berada di Desa Jambenenggang.

Adapun saran dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Pengembangan Modul Lanjutan
Disarankan untuk terus mengembangkan dan memperbarui modul literasi keuangan dan bimbingan belajar agar sesuai dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan siswa.
2. Replikasi Program
Kegiatan ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah dasar lain dengan menyesuaikan konteks dan karakteristik peserta didik setempat, guna memperluas dampak positif program.
3. Pelatihan untuk Guru

Diperlukan pelatihan lanjutan bagi para guru agar mereka dapat secara mandiri melanjutkan dan mengembangkan kegiatan literasi keuangan di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, R. (2018). Implementasi literasi keuangan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 6(4), 101–108. ([Aspirasi Journal](#))
- Prasetyo, B. (2018). Pentingnya literasi keuangan untuk anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Keuangan*, 6(2), 45–52. ([Aspirasi Journal](#))
- Putri, S., & Nugroho, A. (2019). Pengaruh pembelajaran literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada anak. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 7(3), 78–85. ([Aspirasi Journal](#))
- Rahman, A. (2019). Pengaruh literasi keuangan terhadap perencanaan masa depan anak. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Indonesia*, 9(1), 56–63. ([Aspirasi Journal](#))
- Saputra, A. (2017). Efektivitas program literasi keuangan berbasis sekolah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(1), 33–40. ([Aspirasi Journal](#))
- Setyawan, R. (2021). Peningkatan literasi keuangan anak melalui metode permainan edukatif. *Jurnal Pendidikan Anak Indonesia*, 4(2), 89–96. ([Aspirasi Journal](#))
- Sukarno, H., & Hidayati, L. (2016). Modal sosial dalam mendukung literasi keuangan di pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia*, 8(3), 67–74. ([Aspirasi Journal](#))
- Suryani, D. (2020). Strategi membangun literasi keuangan untuk generasi muda. *Jurnal Literasi dan Ekonomi*, 10(1), 12–20. ([Aspirasi Journal](#))
- Wardhani, A. (2017). Peran guru dalam mengajarkan literasi keuangan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Keuangan Anak Indonesia*, 7(3), 34–41. ([Aspirasi Journal](#))
- Wulandari, D. (2020). Pembelajaran literasi keuangan berbasis aktivitas untuk anak-anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 45–53. ([Aspirasi Journal](#))
- Tesva, S., Asyuti, I., & Saputra, A. A. (2020). Penguatan literasi keuangan siswa melalui budaya menabung. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i1.658> ([jurnal.risetilmiah.ac.id](#))
- Tjokrosaputro, M., Chindradinata, V., & Delon Herjana, S. (2023). Upaya pengenalan literasi keuangan dini bagi siswa-siswi SD Pius Kebumen. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 7(2), 17714. <https://doi.org/10.31851/wdk.v7i2.17714> ([Jurnal Universitas PGRI Palembang](#))
- Ardianingsih, A. (2024). Edukasi belajar menabung untuk anak-anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(6), 1925–1929. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1132> ([Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa](#))
- Fariska, P., Triono, S. P. H., Kusairi, S., & Wahyuningtyas, R. (2024). Meningkatkan kecerdasan literasi keuangan anak usia dini melalui storytelling dan fun games di SD Margabakti Desa Pulosari Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(2), 273–282. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1073> ([jamsi.jurnal-id.com](#))
- Korselinda, R., Yusmaniarti, Y., & Hamron, N. (2021). Literasi keuangan melalui gemar menabung pada anak sejak dini di SD Negeri 15 Kota Bengkulu Kelurahan Tanah Patah. *Jurna Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2(1), 3106. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i1.3106> ([jurnal.umb.ac.id](#))
- Loda, A., Rua, R. M., Enes, Y. S., Ketmoen, A., & Lopes Amaral, M. A. (2022). Literasi keuangan: Gemar menabung sejak dini bagi anak-anak di daerah perbatasan Indonesia. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 4743. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4743> ([Ejournal Universitas Majalengka](#))